

O'ZBEKISTONDA ISHSIZLIK DARAJASI TAHLILI

Rahmonov Muhammadsoli,

Namangan davlat universiteti magistranti

Annotatsiya Ushbu maqolada O'zbekistonda ishsizlik darajasi tahlil etiladi, aholi bandligiga ko'maklashishga qaratilgan faol chora-tadbirlar doirasini kengaytirish masalalari ko'rib o'tiladi.

Kalit so'zlar: mehnat bozori, ishsizlik, bandlik siyosati, xususiy sektor, qishloq xo'jaligi, farovonlik darajasi.

Mehnat sohasidagi islohotlarning asosiy maqsadi aholining munosib mehnat va munosib ish haqini shakllantirish, inson kapitalini rivojlantirish, uzluksiz kasbiy malaka va mehnat unumdorligini oshirish va tadbirkorlik ruhini yaratish hisoblanadi. Hozirgi vaqtda o'tish davri iqtisodiyotining oldiga turgan dolzarb muammolardan biri mehnat bozorini shakllantirish va samarali rivojlantirishdir. Tadqiqotchi V.A.Pavlenkov ta'kidlaydiki, bozor iqtisodiyotida mehnat bozori yollanib ishlashga qodir kishilarning barchasini: ham yollanma mehnat bilan band bo'lganlar, ham band bo'lmaganlarni qamrab oladi. [1] A.A.Nikiforova esa boshqa umumiy ta'rifni taklif etadi: «Mehnat bozori rivojlanishining darajasi va bozorda ishtirok etuvchi kuchlar: tadbirkorlar, mehnatkashlar va davlat o'rtasida ma'lum davrda erishilgan manfaatlar balansini aks ettiruvchi ijtimoiy munosabatlar tizimi sifatida vujudga kelgan». [2] Ba'zi bir tadqiqotchilar mehnat bozorini ish haqi va daromadlarning erkin harakati orqali mehnatga talabni va ishchi kuchi taklifini o'zini-o'zi tartibga soluvchi mexanizm sifatida talqin qiladilar. Boshqa tadqiqotchilarning fikricha, mehnat bozori ish beruvchilar va yollanib ishlashni xohlovchilarni bevosita kelishuvi orqali talab va taklifni qanoatlantirish uchun

sharoitlar yaratadi va ishchi kuchini xarid qilish-sotish jarayonlarini bevosita tartibga solmaydi.¹

Bugungi O'zbekistonda aholi sonining yuqori sur'atlarda o'sishi mehnat bozoriga ham katta bosim o'tkazib, ish bilan bandlik masalasini yanada keskin qilib qo'ymoqda.

Tahlil etadigan bo'lsak, 2021 yil 1 avgust holatiga doimiy aholi soni 35 mln. kishini tashkil qilib, 2030 yilda mamlakat aholisi 41 million kishidan oshadi. 2020 yilda mamlakatimizda 841 ming kishi tug'ilgan bo'lib, har yili mehnat bozoriga 500 mingdan ko'proq yoshlar kirib kelishi aholining ish bilan bandlik masalasini muhim ustuvor masala qilib qo'ymoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 31 dekabrda "Malakalarni baholash tizimini tubdan takomillashtirish va mehnat bozorini malakali kadrlar bilan ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4939-son qarori bilan Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi huzurida Mehnat bozori tadqiqotlari instituti tashkil etilganligi aholining ish bilan bandligi masalasi davlat siyosatining muhim ustuvor ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatmoqda.

Bandlik siyosatining passiv choralaridan (ishsizlik nafaqalarini to'lash) aholi bandligiga ko'maklashishga qaratilgan faol chora-tadbirlar doirasini kengaytirmoqda. Ayniqsa, yoshlar, ayollar, nogironligi bo'lgan shaxslar va kam ta'minlangan oilalarga mikrokreditlar, issiqxona o'rnatish, urug'liklar, ko'chatlar, parrandalar ajratish, ularni kasbga, shu jumladan, tadbirkorlikka o'qitish, tayyorlash orqali ularning ish bilan band bo'lishlari va daromad olishlariga qaratilgan barcha zarur choralar faol amalga oshirilmoqda.

O'zbekistonda 2021 yil 1 oktyabr holatiga mehnat resurslari 19,3 mln. kishi, jami ish bilan bandlar 13,6 mln. kishi, shu jumladan iqtisodiyotning rasmiy sektorida 6,1 mln. kishi (40,7 %), iqtisodiyotning norasmiy sektorida 5,9 mln. kishi (39,6%), iqtisodiy nafaol aholi 4,3 mln. kishi, chet elda ishlash uchun ketganlar 1,6

¹ Abdullaev Yo. «Bozor iqtisodiyoti asoslari». Toshkent: «Mehnat»-1997 yil, 12-36 betlar.

mln. kishi va ishga joylashtirishga muhtoj shaxslar 1,4 mln. kishini (9,4%) tashkil qilgan.²

Mamlakatimizda jami ish o'rinlarining 90 foizi xususiy sektordla yaratilishini hisobga olsak, mamlakatda qulay biznes muhitini shakllantirish, davlat korxonalarini xususiylashtirishni jadallashtirish, xususiy mulk himoyasini ta'minlash, byurokratiya va korrupsiya illatlarini barataraf etish va faqat tadbirkorlikni rivojlantirish orqali iqtisodiy rivojlanishga erishish mumkinligini xalqimiz ongiga singdirish muhim ahamiyatga egadir.

Norasmiy bandlikning yuqori darajasi tabiiyki iqtisodiyotning qishloq xo'jaligiga to'g'ri kelib, bu sohada band bo'lganlarni rasmiylashtirish va ortiqcha ishchi kuchini esa boshqa sohalarga o'tkazish bo'yicha keng ishlarni amalga oshirishni taqozo etadi.

1-jadval. O'zbekistonda bandlik darajasi³

Hududlar	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
O'zbekiston Respublikasi	66,9	66,2	66,6	67,1	67,7	68,2	68,7	69,2	67,4	68,1	66,0	67,0
Qoraqalpog'iston Respublikasi	57,3	57,0	57,4	57,7	57,9	58,1	58,1	58,3	62,9	62,9	62,0	61,1
Andijon	69,3	68,6	69,0	69,9	70,8	71,5	72,3	73,0	69,6	70,1	66,5	68,2
Buxoro	74,5	73,5	74,1	74,4	74,0	73,4	72,9	72,5	70,7	69,3	68,3	67,2
Jizzax	56,8	56,0	56,0	56,5	57,3	58,1	59,1	60,0	61,6	67,1	66,2	67,5
Qashqadaryo	61,7	61,1	61,2	61,8	62,5	63,3	64,3	65,4	64,8	63,9	60,9	62,2
Navoiy	75,3	74,6	74,7	74,1	73,6	73,2	72,8	72,4	69,2	69,5	66,8	68,3
Namangan	57,4	56,6	57,2	58,1	59,3	60,5	61,9	63,4	63,8	66,4	65,0	65,5
Samarqand	64,7	64,0	64,7	65,4	66,5	67,6	68,7	69,7	66,3	65,3	63,2	63,7
Surxondaryo	62,5	62,2	62,3	62,7	63,4	64,3	65,4	66,6	65,2	67,0	63,9	64,5
Sirdaryo	72,0	72,1	72,2	72,5	72,9	72,2	71,7	71,1	70,5	68,9	64,8	64,5
Toshkent	71,5	71,8	72,9	74,0	75,1	75,3	75,4	75,2	71,4	71,4	68,2	72,4
Farg'ona	69,4	67,9	68,0	68,3	68,8	69,1	69,6	69,9	66,0	67,5	65,1	66,2
Xorazm	63,2	63,3	63,9	64,3	65,0	65,6	66,3	66,9	64,6	66,1	63,7	64,0
Toshkent sh.	81,6	80,7	80,7	80,7	80,9	81,1	81,0	80,8	77,5	80,1	81,7	81,3

2022 yil holatiga ko'ra, O'zbekistondagi mehnat resurslari soni 19 mln 453,3 ming kishiga yetdi. Shuni 2 mln nafardan ortig'i xorijdagi mehnat migrantlari hisoblanadi. Mamlakatda ishga muhtojlar soni yil boshidagi 1,4 mln kishidan (9,6%) iyunga kelib 1,3 mln kishigacha (8,8%) kamaydi.

² B.Tagayev, D.Matrasulov, Faol bandlik siyosati – iqtisodiy barqarorlik va kuchli ijtimoiy himoya sifatida

³ stat.uz ma'lumotlari asosida

O'zbekistonda yanvar-iyun oylarida ishsizlik darajasi 8,8 foizni tashkil etib, o'tgan yilning shu davriga nisbatan 0,9 foizga kamaydi. 2022 yilning 1 iyun holatida mehnat resurslari soni 19 453,3 ming kishini tashkil etib, 2021 yilning shu davriga nisbatan 100,8 foizga yoki 153,7 ming kishiga oshgan:

O'zbekistonda yanvar-iyun oylarida ishsizlik darajasi 8,8 foizni tashkil etib, o'tgan yilning shu davriga nisbatan 0,9 foizga kamaydi. 2022 yilning 1 iyun holatida mehnat resurslari soni 19 453,3 ming kishini tashkil etib, 2021 yilning shu davriga nisbatan 100,8 foizga yoki 153,7 ming kishiga oshgan:

- Iqtisodiyot tarmoqlarida band bo'lganlar — 13 773,6 ming kishi (2021 yilga nisbatan 1,9 foiz yoki 261,3 ming kishiga ko'p);
- Rasmiy sektorda — 6 074,4 ming kishi (2021 yilga nisbatan 4,1 foiz yoki 240,6 ming kishiga oshgan);
- Norasmiy sektorda — 5 690,3 ming kishi (2021 yilga nisbatan 8,2 foiz yoki 507,5 ming kishiga kamaygan).

Bunda asosan, norasmiy tarzda faoliyat ko'rsatayotgan fuqarolarning o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tishi hamda bo'sh turgan yerlarni ekin maydonlari sifatida dehqon xo'jaliklarini tashkil qilish uchun ajratib berilishi hisobiga erishilgan.

Shuningdek, xorijiy davlatlarga ishlash uchun ketganlar 2 mln 8800 kishini tashkil etdi, bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 528,2 ming kishiga oshishi norasmiy bandlarning kamayishiga sabab bo'lgan.

2022 yilning 1 iyul holatida respublikada iqtisodiy nafaol aholi 4 mln 353,2 ming kishiniga teng, bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 0,9 foizga yoki 38,8 ming kishiga ortgan. Bunda, ishlashni xohlamaydigan yoki darhol ishga joylashishga imkoniyati yo'qlar o'tgan yilga nisbatan 183,6 ming kishiga kamaygan bo'lsa, ishlab chiqarishdan ajralgan holda o'qiyotgan talabalar hamda tug'ruq ta'tilidagi ayollar soni 222,4 ming kishiga oshgan.

2022 yil 1 yanvar holatida O'zbekistondagi mehnat resurslari soni 19 million 345 ming kishini tashkil etgan bo'lsa, mamlakatda 1 million 441,8 ming kishi ishga muhtoj bo'lib, ishsizlik darajasi 9,6 foizga yetdi. Yoshlar orasida ishsizlik darajasi 15,1 foizni, ayollar orasida esa 13,3 foizni tashkil etdi.

Ayni paytda respublika bo'ylab faoliyat ko'rsatayotgan 26 ta "Ishga marhamat" monomarkazi, 53 ta kasb-hunarga o'qitish markazi, 539 ta kasb-hunar markazi, mahallalardagi o'quv markazlari orqali mehnat bozorida talab katta bo'lgan 70 dan ortiq kasb bo'yicha ishsiz fuqarolarga ta'lim berilmoqda. Respublikada ishsizlik darajasi 8,9 foizga tushirilgan. Kambag'allik darajasi ko'rsatkichi 17 foizdan 14,1 foizga kamaygan.

Shunday qilib xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, so'nggi yillarda norasmiy bandlik darajasini kamaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar natijasida uning ulushining qisqarish tendentsiyasi kuzatilmoqda. Mamlakatimizda o'zini o'zi band qilishni mehnat resurslarini boshqarish va aholi bandligini ta'minlashning ustuvor yo'nalishi sifatida rivojlantirish lozim va uning potentsialidan hali to'la foydalanilmagan. Mehnat bozorida inklyuzivlikni ta'minlash, aholining barcha qatlamlarini mehnat faoliyatiga jalb qilish, jumladan, yoshlar, ayollar va nogironligi bo'lgan shaxslarning ish bilan bandligiga ko'maklashish bandlik siyosatining muhim qismi hisoblanadi.

Ular uchun alohida dastur va chora-dasturlar qabul qilinishi natijasida aholining ushbu guruhlarini mehnat faoliyatiga faol jalb etishga erishilmoqda. 2021 yilning 1-yarim yilligi bo'yicha jami ish bilan bandlikda yoshlarning ulushi 31,3 foizni, ishsizlik ulushi esa 15,2 foizni tashkil qilib, o'rtacha ishsizlik darajasidan 1,55 marta ko'pligini ko'rsatmoqda. Mehnat sohasidagi islohotlarning asosiy maqsadi aholining munosib mehnat va munosib ish haqini shakllantirish, inson kapitalini rivojlantirish, uzluksiz kasbiy malaka va mehnat unumdorligini oshirish va tadbirkorlik ruhini yaratish hisoblanadi.

Bu esa o'z navbatida ma'muriy va ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarni ijobiy amalga oshirish natijasida, iqtisodiyotning boshqa soha xodimlarining ham ish haqilarining oshishiga, ularning ham ichki, ham tashqi mehnat bozorida raqobatbardosh bo'lishlarini belgilaydi.

Bugungi mehnat bozorida amalga oshirilayotgan faol bandlik siyosati – bu nafaqat aholining qonuniy, munosib va barqaror bandliga (daromadga ega bo'lish) ko'maklashishga shart-sharoitlar yaratish, inklyuzivilikni ta'minlash balki inson kapitalini rivojlantirish, talab va taklif asosida o'z bilim, ko'nikma, kasbiy malakalarini, raqobatbardoshliklarini oshirish, o'zgarishlarga moslashish, o'zini o'zi band qilish va tadbirkorlikka jalb qilish hamda o'z salohiyat va qobiliyatlarini namoyon qilish va ulardan to'la foydalanishga barcha imkoniyatlarni yaratishni o'z ichiga oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Павленков, В.А, Рынок труда, Занятость безработница: учебник/В.А.Павленков-М.: Изд. Во МГУ, 2004.-368 с.
2. Nikiforova A.A. - Rynok truda: zaniatost' i bezrobotitsa Tirazh 3500 Ekz.. Publisher: MEZHDUNARODNYE OTNOSHENIA. Year: 1991. Place: Moskva. Pages: 184 pp. Hardcover.
3. Abdullaev Yo. «Bozor iqtisodiyoti asoslari». Toshkent: «Mehnat»-1997 yil, 12-36 betlar.
4. Вишневская Н.Г. Молодежная безработница: определения и классификация, М: Российская академия, предпринимательства, АП “Наука образования”, 2014, стр-262.